

Contenido de fracciones orgánicas en aguas de producción de petróleo

Edixon Gutiérrez^{1*}, Yaxcelys Caldera², Leopoldo Ruesga¹, Cristina Villegas¹, Roscio Gutiérrez¹, Ninoska Paz¹, Edith Blanco¹ y Zulay Mármol³

¹Centro de Investigación del Agua (CIA). Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. * egutierr12@gmail.com

¹Escuela de Ingeniería Química Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta.

²Laboratorio de Investigaciones Ambientales del Núcleo Costa Oriental del Lago (LIANCOL). Universidad del Zulia. Cabimas, estado Zulia, Venezuela

³Laboratorio de Tecnología de los Alimentos. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Maracaibo, estado Zulia. Venezuela.

Recibido 18-03-11 Aceptado 20-05-11

Resumen

Se estudió el contenido de las fracciones orgánicas en las aguas de producción (AP) asociadas a la extracción de petróleo liviano (APPL), petróleo mediano (APPM) y petróleo pesado (APPP). Para ello se obtuvieron muestras simples de AP del Patio de Tanque Ulé, ubicado en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo estado Zulia. Las muestras se conservaron a 4°C hasta su utilización. Las características fisicoquímicas de las AP se determinaron siguiendo la metodología establecida en métodos estándar. Las fracciones orgánicas presentes en las AP se extrajeron y cuantificaron utilizando el método ASTM D2007-75 Gravimétrico modificado. Los resultados muestran que existen diferencias significativas ($p < 0,05$) entre los contenidos de las fracciones orgánicas en las AP. Por otra parte, el contenido de las fracciones orgánicas presentes en las AP permite confirmar que la diferencia de biodegradabilidad anaerobia de las AP estaría asociada a la composición de los crudos a los cuales están asociadas estas aguas. La diferencia entre las fracciones orgánicas presentes en las AP podría deberse a la diferencia de solubilidad de esas fracciones en el agua.

Palabras clave: Fracciones orgánicas, biodegradabilidad, aguas de producción, petróleo.

Organic fractions in water from crude oil production

Abstract

The organic fractions content in the water from crude oil production (WCOP) from the extraction of light petroleum (WLP), medium petroleum (WMP) and heavy petroleum (WHP) were studied. WCOP was collect from the yard of tank Ulé, Maracaibo, Zulia state. The samples were kept at 4°C until they were used. The physico-chemistry characteristics were determined following the methodology established in the standards methods. The organics fractions were carried out and quantified using the ASTM D2007-75 modified Gravimetric methods. The results showed that exist significant differences ($p < 0.05$) between the organic fractions content in the WCOP.